

МЕТАФОРА МАЪНО КЎЧИШ ТУРИ СИФАТИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7922324>

Толебаева Алия Ондасыновна

Каракалпок Давлат университети,

Чет тиллари факультети,

Катта уқитувчи

Маколада метафора ва унинг турлари ва публицистик услубда номинация воситаси сифатида, ҳатто камдан-кам ҳолатда - янги нарсаларни кўриш учун тилда мавжуд бўлган маъноларни когнитив манипуляция қилиш усули пайдо бўладиган дунёнинг лисоний тасвирини аниқ тарзда, айниқса, тўғридан-тўғри ҳақиқатни акс этишда муҳим восита эканлиги куриб чиқилган.

Калит сўзлар.

метафора, маъно кучиш, публицистика, лингвистика, когнитив, модаллик, метонимия

Метафора тузилишига кўра икки хил бўлади: содда ва кенгайган. Содда метафора биргина сўздан ташкил топса, кенгайган метафора икки ёки ундан ортиқ сўздан тузилади. Масалан, гумбаз (осмон), йиқилдим (ёмон баҳо олдим маъносида.) содда; пўлат от, зангори кема (пахта териш машинаси), оқ олтин (пахта), қора олтин (нефть), зангори олов (газ), пўлат қуш (самолёт) – кенгайган метафора саналади.

Метафора – бу воқелик объектларини билишнинг асосий усулларида бири бўлиб, уларни номлайди, бадиий образларни яратади ва янги маъноларни шакллантиради. У когнитив, номинатив, бадиий ва семантик функцияларни бажаради.

Метафора маъно ҳосил қилиш усулларида бири бўлиб, объектларнинг бошқа синфини ёки шахсни (ўхшаш ва ўхшаш бўлмаган) тавсифлаш ёки белгилаш учун ишлатиладиган объектлар, ходисалар, ҳаракатлар ёки хусусиятларнинг маълум бир синфини билдирувчи сўздан фойдаланишидир. Кўчма маънода ишлатиладиган ҳар қандай сўз метафора ҳақида кенг тушунча сифатида таърифланади¹⁶.

¹⁶ Юнеев В.В. Метафоризация слов в текстах современной публицистики. Автор. дис... канд. филол. наук. - Москва., 2007. - С.24.

Р. Қўнғуров поэзияда учрайдиган метафораларни тузилишига кўра иккига бўлади: Содда метафора ва кенгайган метафора.

"Метафора – бу сўз ва ибораларни ўхшатиш, ўхшашлик, қиёслаш каби қандайдир маънога асосланган ҳолда мажозий маънода ишлатишдан иборат нутқ тури масалан: ячейка (асосий жамоат ташкилоти маъносида) // сиф. метафорик. Метафорик - метафора билан тўла. мет. услуб"¹⁷. Метафоранинг яна бир таърифи: "бир объект ёки ҳодиса номи ўхшашлигини бошқа объект ёки ҳодисага ўтказиш.

Метафоралар қуйидагиларга бўлинади:

- 1) курук (ўчирилганлар, ўликлар, миҳ боши),
- 2) умумий назмий (малинали жиринглаш),
- 3) муаллифлик"¹⁸.

Метафорик фаолият интенсив, дискурсив фаолият эса *экстенсивдир*. Метафорик тафаккур тушунчага қисқаришнинг дедуктив (умумийдан хусусийга) ёндашуви, дискурсив-мантикий тафаккур эса индуктив ёндашув (хусусийдан умумийга) билан тавсифланади.

Сифат метафоравий фаолиятнинг асоси, миқдор эса нутқий-мантикий фаолиятнинг асосидир. Э.Кассирернинг фикрича, кўчма маънода қўлланган ҳар қандай сўз метафорага айланади (яъни синекдоха ҳам, метонимия ҳам). Метафора тилнинг лексикографиясида полисемия ёки ноаниқликнинг ривожланишига таъсир қилади¹⁹. Олимнинг фикрича, метафора ҳар доим яширин бўлиб, унинг ёрдамида инсон онгида унинг атрофидаги дунёнинг суратлари қайта кўриб чиқилади, модаллик ва баҳолашга эга бўлади.

Лингвистик энциклопедик луғатда метафора ва рамз бир томондан маъно жиҳатдан яқин иккинчи томондан улар бир-биридан фарқ қилади шунинг учун бу тушунчаларни чалкаштириб юбормаслик кераклиги ҳақида фикрлар келтирилган:

"Лингвистик метафора таркибидаги тасвир қандайдир маънонинг белгисига айлана олмайди... Метафорада маъно ва тасвир тимсолда барқарордир... Белгини нафақат номлаш балки тасвирлаш ҳам мумкин "²⁰.

¹⁷ Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. – 27-е изд. испр., М.: ООО «Издательство АСТ»: «Издательство «Мир и Образование», 2016.– 736 с. – С.291.

¹⁸ Словарь литературных терминов Posted Апрель 15th, 2011 by admin Словарь литературных терминов | Литературный мир litm.ru/content/словарь-... копия

¹⁹ Кўрсатилган асар.

²⁰ Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.И. Ярцевой. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.; М.: Директмедиа, 2008. – 1000 с.

Шунингдек, луатда метафоранинг асосий вазифалари сифатида куйидагилар келтирилган: образли (назмий), характерловчи (когнитив) ва номинатив.

Айтиш жоизки, метафора нафақат мажозий (назмий) нутқнинг манбаси, балки янги сўзлар маъноларининг манбаи бўлиб, улар тавсифлаш билан бир каторда шахсга унинг номи сифатида берилган номинатив функциясини ҳам бажаришга қодир. Метонимик кўчиришга келсак, полисемия тил ва тафаккурнинг ҳам умуминсоний хусусиятларини, ҳам миллий тил хусусиятларини ўзида акс эттирувчи категория бўлиб, шаклнинг ноаниқлиги тил мавжудлигининг объектив қонуниятидир. Буни сабаби сифатида инсон хотирасининг кўп миқдордаги тушунчаларни акс эттирувчи тил воситаларини эслаб қолиш ва хотирада сақлай олмаслигида кўриш мумкин.

Метафора йўналиш тури (образли вазифа) сифатида; лексикологияда – поетика, стилистика, риторика, эстетикада янги маънолар манбаи сифатида, прагматикада нутқий йўналиш тури сифатида, изоҳлаш объекти сифатида психология ва психоллингвистикада, фикрлаш объекти сифатида эса мантиқ, фалсафа ва когнитив психологияда ўрганилади²¹.

Метафора экспрессив ва суггестив ёки когнитив функцияларни бажаради. Замонавий газета метафораси муаллиф индивидуал услубининг нутқий вазиятни ёритишдаги ўзига хос хусусияти бўлиб, у воқеликни акс эттириш ва журналистик ёндашувга асосланган бўлади. Шунинг билан бирга, метафора маъно ҳосил қилиш усуллари билан бири сифатида, объектларнинг бошқа синфини ёки шахсни (ўхшаш ва ўхшаш бўлмаган) тавсифлаш ёки белгилаш учун ишлатиладиган объектлар, ходисалар, ҳаракатлар ёки хусусиятларнинг маълум бир синфини билдирувчи сўздан фойдаланишдир.

Публицистик услубда метафора - номинатив воситаси сифатида, ҳатто камдан-кам ҳолатда - янги нарсаларни кўриш учун тилда мавжуд бўлган маъноларни когнитив манипуляция қилиш усули пайдо бўладиган дунёнинг лисоний тасвирини аниқ тарзда, айниқса, тўғридан-тўғри ҳақиқатни акс этишда муҳим восита саналади.

Дарҳақиқат, метафора асосини яратувчи субъектлар сифатида ўсимлик, мақсад, пойдевор, дунё ҳақида пайдо бўлган фикр (объект, ҳодиса, мулк, ҳодиса, факт) ва ёрдамчи тушунча - ҳар қандай иборанинг "сўзма-сўз

²¹ Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.И. Яревой. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.; М.: Директмедиа, 2008. – 1000 с – С.290.

маъноси" шаклида тилда аллақачон ўзини намоён қилган дунё хақидаги
ғояни ёритишдаги восита ҳамдир.

АДАБИЁТЛАР РЎЙЎХАТИ:

1. Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.И. Ярцевой. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.; М.: Директмедиа, 2008. – 1000 с.
2. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. – 27-е изд. испр., М.: ООО «Издательство АСТ»: «Издательство «Мир и Образование», 2016.– 736 с. – С.291.
3. Словарь литературных терминов Posted Апрель 15th, 2011 by admin Словарь литературных терминов | Литературный мир litm.ru/content/словарь-... копия
4. Юнеев В.В. Метафоризация слов в текстах современной публицистики. Автор. дис...канд. филол. наук. -Москва., 2007. - С.24.